

**ДОВІДКА
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
В ІНСТИТУТІ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ**

Людмила Єршова,
доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Київ - 2021

14 грудня 2021 р.

Довідка
про організацію експериментальної роботи в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

***Нормативно-правові засади
реалізації експериментальної діяльності***

Експериментальна діяльність в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до: Закону України Про інноваційну діяльність (№5460-VI від 16.10.2012); Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ МОН України №994 від 11.07.2017)¹; Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2022 – 2026 рр.²; Положення про експериментальну діяльність (експеримент) у Національній академії педагогічних наук України (від 20.12.2012, протокол № 1-7/14-404); «Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України» (від 20.12.2018, 1-2/14-350)³; «Положення про впровадження результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національною академією педагогічних наук України» (від 3.04.2019, № 1-2/4-101)⁴; «Положення про організацію експериментальної діяльності у науково-дослідних роботах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» (від 27.10.2014, протокол №1)⁵ та інших документів, розроблених на основі чинного законодавства України.

Експериментальною діяльністю Інституту є цілеспрямована робота, орієнтована на отримання емпіричних даних, необхідних для визначення особливостей, чинників, закономірностей, механізмів досліджуваних педагогічних явищ, а також діяльність із дослідної перевірки достовірності, продуктивності та можливості застосування соціально важливих педагогічних інновацій.

Суб'єктами експериментальної діяльності є: Інститут, як наукова установа в системі НАПН України, наділена відповідними повноваженнями з відкриття, виконання, впровадження наукових досліджень та звітування за використання отриманих із цією метою бюджетних коштів; шість лабораторій, що забезпечують розроблення програми експериментальної діяльності, організацію збору емпіричних даних, досліду перевірку розроблених педагогічних інновацій

¹ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#Text>

² URL: <http://surl.li/axxzr>

³ URL: <http://surl.li/axunp>

⁴ URL: <http://surl.li/axunz>

⁵ URL: <http://surl.li/axunn>

та впровадження отриманих результатів; науково-організаційний відділ, що забезпечує інформаційно-комунікаційний супровід експериментальної діяльності; наукові працівники, як безпосередні розробники і виконавці передбачених програмою наукового дослідження завдань на кожному етапі експериментальної роботи відповідно до індивідуального робочого плану.

Об'єктами експериментальної діяльності є: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади освіти, установи, підприємства, організації, на базі яких проводяться експерименти. Упродовж 2021 року експериментальна робота здійснювалася Інститутом на базі 85 об'єктів, із яких: за наказами МОН України – 21, обласних державних адміністрацій – 2, закладів освіти – 62. Крім того, експериментальна діяльність Інститутом проводилася на основі 182 договорів про науково-методичне співробітництво, укладених із НМЦ(К), закладами професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

В Інституті експериментальна діяльність може здійснюватися на чотирьох рівнях: академічному (за рішенням Президії НАПН України); Інституту (за рішенням вченої ради Інституту); лабораторії (за рішенням засідання лабораторії); наукового працівника (згідно з індивідуальним планом роботи).

В системі освіти України експериментальна діяльність наукових співробітників Інституту відповідно до чинного законодавства може бути реалізована на трьох рівнях: всеукраїнському (за рішенням МОН України), регіональному (за рішенням органів управління освітою Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя); місцевому (за рішенням місцевих органів управління освітою).

У 2021 р. під науковим керівництвом співробітників Інституту професійно-технічної освіти здійснювалося 13 експериментів.

За складниками та рівнями освіти – професійна (професійно-технічна) освіта.

За пріоритетними напрямками (тематикою) наукових досліджень: *напрямок 8*. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта, проблема дослідження «Професійний і особистісний розвиток майбутніх фахівців» (шість експериментів всеукраїнського рівня, два – регіонального, чотири – підвідомчої установи НАПН України); *напрямок 3*. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище. Методи і способи оцінювання якості освіти (один експеримент рівня підвідомчої установи НАПН України)

За рівнями експерименту: всеукраїнського рівня – 6, регіонального – 2; підвідомчої установи НАПН України – 5.

Організація та проведення експериментальної діяльності різних рівнів спрямовувалися на: підвищення якості наукових досліджень Інституту; впровадження її результатів у практику; згуртування педагогічних колективів експериментальних закладів освіти; зростання науково-методичного рівня педагогів-учасників експериментальної діяльності; підвищення авторитету педагогічних працівників та зміцнення іміджу експериментальних закладів

освіти; теоретичне і практичне сприяння процесу реформування вітчизняної системи професійної та фахової передвищої освіти.

Організація експериментальної діяльності рівня підвідомчої установи реалізується на основі внутрішнього положення «Про організацію експериментальної діяльності у науково-дослідних роботах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» (2014)⁶. Такі експерименти здійснюється в межах виконання фундаментальних або прикладних науково-дослідних робіт (Додаток 2), і служать доповненням до вимог до конкурсного відбору, затвердження, виконання, оцінювання та приймання результатів досліджень, визначених положенням «Про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України» (2018).

Організація експериментальної діяльності всеукраїнського та регіонального рівнів (Додаток 1; 3) здійснюється на основі затвердженого МОН України «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (у редакції 2017 р.), де передбачено можливість участі наукових працівників і наукових установ в якості суб'єктів здійснення інноваційної освітньої діяльності (п.1.6). Саме це Положення передбачає, що здійснення експериментальної діяльності має узгоджуватися на відповідному рівні освіти: всеукраїнському (за рішенням МОН України), регіональному (за рішенням органів управління освітою Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя) та місцевому (за рішенням місцевих органів управління освітою чи керівників навчальних закладів) (п.1.9).

Відповідно до п.2.3 даного Положення будь-який суб'єкт може виступати з ініціативою щодо проведення експерименту. Відкриваються експерименти всеукраїнського рівня винятково за рішенням МОН України. Працівники Інституту традиційно залучаються як наукові керівники даних експериментів лише у статусі фізичних осіб. Тобто Інститут, як і інші наукові установи НАПН України, у наказах МОН України про відкриття експериментів всеукраїнського рівня не фігурують. Це спричинює ресурсні та іміджеві втрати як Інституту, так і НАПН України, роль яких у здійсненні інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня де-юре нівельовано. До того ж, відповідальність наукових керівників за результати виконаної в рамках експерименту роботи з року в рік зростає, що засвідчує зміст наказів МОН України. Зокрема, з 2019 року, на відміну від наказів попередніх років, звітувати про виконання кожного етапу проведення експерименту зобов'язані не виконавці (керівники і творчі групи закладів освіти), а наукові керівники експериментів. Водночас, попри все, наукові працівники Інституту продовжують займатися даним видом діяльності,

⁶ URL: <http://surl.li/axunn>

оскільки вважають її важливою формою науково-методичної співпраці Інституту і закладів професійної освіти.

З 2019 року Інститутом прийнято рішення зосередити увагу на організації експериментальної діяльності регіонального рівня, що так само, як і всеукраїнського, регулюється Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ МОН України №522 від 07.11.2000 в редакції 2017р.), але обмежує здійснення експериментальної діяльності системою освіти окремого регіону України. При цьому, значно спрощується процедура відкриття експерименту, вивільняючи час на безпосереднє виконання науково-експериментальної діяльності.

Оскільки наукове керівництво експериментами всеукраїнського та регіонального рівнів є, з одного боку, часомістким, а з іншого, – неоплачуваним видом діяльності, наукові співробітники Інституту очолюють експерименти всеукраїнського та регіонального рівнів за темами, що відповідають основним напрямкам науково-експериментальної діяльності лабораторій. Із закладами освіти, на базі яких здійснюється експериментальна робота, укладаються передбачені «Положенням про організацію експериментальної діяльності у науково-дослідних роботах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» (п.5.2) угоди про участь в експериментальній роботі. Це відкриває додаткові можливості для апробації розроблених лабораторіями освітніх інновацій, а також значно підвищує рівень і якість наукового керівництва.

Попри те, що реалізація функцій наукового керівника інноваційної освітньої діяльності не є обов'язковою, в Інституті є лабораторії, де, окрім основного експерименту, виконуваного в межах бюджетної наукової теми, проводяться по кілька експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів. Наприклад, співробітники лабораторії технологій професійного навчання впродовж року керували 4 експериментами (1 всеукраїнський, 2 регіональних, 1 підвідомчої установи); лабораторії професійної кар'єри – 3 (2 всеукраїнських, 1 підвідомчої установи); лабораторії зарубіжних систем – 2 всеукраїнськими.

В Інституті забезпечено системний підхід до підготовки, експериментальної перевірки та оприлюднення результатів упровадження педагогічних інновацій, що засвідчується розпорядженнями директора Інституту, оприлюдненими на офіційному сайті наукової установи⁷. Зокрема, в Інституті передбачено *різнорівневий контроль* за організацією та якістю експериментальної роботи різних рівнів: *особистісний рівень* (суб'єкти самоконтролю – наукові співробітники; форми обліку та контролю – індивідуальні плани і звіти; виступи на вебінарах, семінарах, конференціях; публікаційна активність); *рівень лабораторії* (суб'єкти контролю – завідувачі лабораторій, наукові керівники наукових досліджень та експериментів; форми обліку та контролю – протоколи засідань лабораторій; плани та звіти лабораторії з результатів експериментальної

⁷ Розпорядження директора ІПТО НАПН України. URL: <https://ivet.edu.ua/news/rozporiadzhennia>

роботи; проведення, аналіз та оприлюднення результатів опитувань, анкетувань, тестувань; колективні публікації у фахових виданнях; підготовка та оприлюднення інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами експериментальної роботи тощо); *рівень Вченої ради* Інституту (суб'єкти контролю – директор, заступники директора, вчений секретар, члени вченої ради та редакційних колегій видань Інституту; форми обліку та контролю – протоколи, висновки й рішення засідань ученої ради та редакційних колегій журналів; сайти Інституту та фахового журналу «Професійна педагогіка»; щорічні інформаційно-аналітичні матеріали); *рівень Відділення* професійної освіти та освіти дорослих НАПН України (суб'єкти контролю – завідувач і члени відділення; форми обліку і контролю – довідки про організацію експериментальної роботи в наукових установах; рішення відділення); *рівень Президії* НАПН України (суб'єкти контролю – президент НАПН України та члени Президії; форми обліку та контролю – положення, постанови і розпорядження НАПН України щодо організації експериментальної роботи; відповідні довідки та рішення засідань Президії)⁸; *рівень МОН України* (суб'єкти контролю – відділ інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти»; відповідні комісії; форми обліку і контролю – заявки і плани проведення інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня; звіти про результати кожного етапу експериментальної роботи⁹).

Експериментальна робота як місія Інституту

Інноваційна освітня діяльність закладів П(ПТ)О, очолювана науковцями Інституту, відповідає місії Інституту «від наукових досліджень – до кращих наукових практик»¹⁰.

Експерименти, що проводяться (чи керуються) науковими співробітниками Інституту для багатьох учасників стають стимулом для здійснення науково-дослідницької діяльності, написання і захисту кандидатських і докторських дисертацій, подальшого розвитку наукової кар'єри. Зокрема, у 2021 р. було успішно захищено кандидатську дисертацію Оленою Шамралюк¹¹ – активною учасницею експериментів всеукраїнського рівня, випускницею аспірантури ПТО НАПН України, методистом НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Шамралюк Олена Леонідівна, Шамралюк О.Л., Шамралюк Олена, Shamraliuk Olena, Шамралюк Елена

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області
Підтверджена електронна адреса в ivet-ua.science
[професійна освіта](#) [технологічна культура пед...](#) [методика професій](#)

Передбачено залучення педагогів-практиків до публікації результатів експериментальної роботи у журналі «Професійна освіта», фаховому

⁸ Довідки та рішення про організацію експериментальної роботи в ПТО НАПН України. URL: <http://surl.li/axygr>

⁹ Звіти про результати експериментальної роботи всеукраїнського рівня, керовані науковими співробітниками ПТО НАПН України. URL: <https://ivet.edu.ua/index.php/activity/eksperymentalna-robota/zvity>

¹⁰ Стратегія розвитку Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (на 2020-2025 роки). URL: <http://surl.li/sxsn>

¹¹ База дисертаційних робіт ПТО НАПН України. URL: <https://ivet.edu.ua/repozytarii/baza-dysertatsii>

наукометричному виданні Інституту (категорія Б) «Професійна педагогіка», інших періодичних виданнях та збірниках матеріалів конференцій. Так, у 2021 р. учасниками експериментальної діяльності всеукраїнського рівня було опубліковано 25 статей і тез.

Окрім науково-дослідної, Інститут активно здійснює також експертну, дорадницьку та аналітичну діяльність. Заклади освіти, на базі яких здійснюється експериментальна робота, є першими експертами і споживачами наукової продукції, підготовленої науковими співробітниками Інституту¹². Вони також отримують змогу брати участь в інформаційно-аналітичній діяльності Інституту, що відображено в серії довідкової продукції ПТО НАПН України. Зокрема, Інститутом започатковано періодичну серію інформаційно-аналітичних матеріалів «Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта», окремим розділом яких є «Результати експериментальної роботи». Матеріали щороку розсилаються в заклади освіти, директорат професійної освіти МОН України та регіональні органи управління освітою. У 2021 р. вийшов третій випуск даних матеріалів¹³. Експериментальної роботи не просто розробляють і впроваджують освітні інновації, але й популяризують їх у національній системі професійної освіти.

У 2021 р. Інститутом ініційовано заснування електронного серіального продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта»¹⁴. У межах даного видання планується публікувати серії книг, проблематика яких є актуальною для модернізації вітчизняної професійної освіти. Перша така серія «Підготовка до підприємництва» започаткована рішенням вченої ради ПТО НАПН України (протокол №4 від 04 жовтня 2021 р.). До редакційної колегії даної серії увійшли: наукові співробітники лабораторії професійної кар'єри ПТО НАПН України (Валерій Орлов (голова) Людмила Єршова (заступник голови) Марія Теловата (заступник голови) Інна Гриценко (секретар) Людмила Базиль, Ганна Сохацька), а також директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, активна учасниця експериментальної роботи всеукраїнського рівня Людмила Шевчук, та науковий співробітник ІМЗО, багаторічна координаторка

¹² Педагогічні інновації наукових співробітників ПТО НАПН України. URL: <http://surl.li/axyhw>

¹³ Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта : інформаційно-аналітичні матеріали / За наук. ред. В. О. Радкевич, Л.М. Єршової. Житомир: «Полісся», 2021. 178 с. URL: <http://surl.li/axyhw>

¹⁴ Електронне серіальне продовжуване видання «ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ПЕДАГОГІКА». URL: <http://surl.li/axyiv>

інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня Людмила Онопрієнко.

Першою книгою в даній серії став збірник авторських розробок «Підготовка до підприємницької діяльності»¹⁵, в якому оприлюднено результати інноваційної освітньої діяльності закладів П(ПТ)О, навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, наукових співробітників Інституту, отримані в ході науково-експериментальної роботи з підготовки молоді до підприємницької діяльності. До редакційної колегії даного тому увійшли: Людмила Єршова (науковий керівник двох експериментів всеукраїнського рівня з формування готовності молоді до підприємницької діяльності), Ганна Сохацька (завідувачка лабораторії професійної кар'єри ПТТО НАПН України, на базі якої відбуваються навчальні й науково-практичні вебінари з упровадження педагогічних технологій у практичну діяльність закладів професійної освіти) та представники творчих груп експериментів всеукраїнського рівня – Людмила Шевчук (директор НМЦ ПТТО ПК у Хмельницькій області), Олена Шамралюк (методист НМЦ ПТТО ПК у Хмельницькій області), Тетяна Русланова (директор НМЦ ПТТО у Харківській області) та Ольга Горенкова (методист НМЦ ПТТО в Харківській області).

Збірник авторських розробок «Підготовка до підприємницької діяльності» містить авторські матеріали з розвитку підприємницької компетентності та формування готовності до підприємницької діяльності учнів закладів П(ПТ)О: методичні розробки уроків, практикум, матеріали для проведення позанавчальних заходів, методичні рекомендації, бізнес-плани та проекти. Представлені розробки підготовлені в межах експериментів всеукраїнського рівня на базі: ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» та Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (Наказ МОН України від 12.11.2018 р. № 1227), Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області; ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»; ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»; ДНЗ «Регіональний

центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»; ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» (Наказ МОН України від 28.05.2019 р. №742). Видання може використовуватися як практичний посібник для викладачів закладів П(ПТ)О, методистів, психологів і соціальних педагогів,

¹⁵ Завантажити збірник можна за посиланням: <http://surl.li/axyiv>

науковців, співробітників центрів кар'єри, бізнес-центрів та інших структурних підрозділів закладів освіти, діяльність яких пов'язана з формуванням кар'єрної та підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

Партнери Інституту з реалізації експериментальної діяльності мають на своїх офіційних сайтах відповідні сторінки, на яких оприлюднюються результати співпраці наукової установи і закладів освіти, навчально-методичних центрів (кабінетів) ПТО у різних областях України.

Тісна співпраця Інституту з закладами П(ПТ)О в рамках експериментальної діяльності різних рівнів дає змогу не лише знати їх проблеми й перспективи, але й бути представником їх інтересів у законотворчому процесі країни. Це важлива й відповідальна діяльність, від якої Інститут не відмовляється попри те, що вона не враховується в навантаженні наукових співробітників. Залучення масиву експериментальних даних до арсеналу аргументів у процесі обстоювання питань, пов'язаних з інтересами П(ПТ)О, виводить діалог на якісно новий рівень достовірності пропозицій, а значить підвищує їх перспективність.

Організація онлайн-комунікації з експериментальними закладами освіти

Упродовж 2021 р. науково-організаційний відділ Інституту забезпечував якісну онлайн комунікацію виконавців наукових досліджень та експериментальних баз. Лабораторії Інституту провели серію організаційно-методичних і науково-практичних вебінарів з представниками творчих груп, задіяних у реалізації завдань експериментальної роботи.

Застосування програм відкритого доступу дало змогу провести передбачені програмами експериментальних заходів онлайн опитування і тестування учнів закладів професійної освіти, що значно спростило і пришвидшило отримання й опрацювання емпіричних даних, створило умови для їх оприлюднення на сайті

Інституту як окремого статистичного джерела, на яке можуть здійснюватися посилення науковців. Створення електронної бази отриманих експериментальних даних є перспективою спільної діяльності лабораторій та науково-організаційного відділу. Важливим завданням науково-організаційного відділу залишається інсталяція ефективних комп'ютерних програм для автоматичного оброблення експериментальної інформації.

На виконання завдання щодо вдосконалення в Інституті системи організації експериментальної роботи науково-організаційним відділом Інституту: забезпечується автоматизація оброблення та аналізу емпіричних даних, отримуваних у процесі виконання завдань експериментальної роботи; проводяться навчальні вебінари¹⁶ (з використання автоматизованих технологій опису інформації та обчислення узагальнюючих параметрів; підвищення публікаційної активності тощо).

З організацією експериментальної роботи тісно пов'язані такі важливі види діяльності як упровадження результатів експериментальної роботи та її контроль. Звіти про результати експериментальної роботи лабораторій Інституту по кожному з етапів наукового дослідження, підготовку наукових і кінцевих результатів та їх упровадження щороку заслуховуються на засіданнях лабораторій, доповідаються на вченій раді Інституту, засіданнях Відділення професійної освіти та освіти дорослих НАПН України, оприлюднюються на сайті Інституту¹⁷.

Організація експериментальної діяльності рівня підвідомчої установи

Основним видом експериментальної діяльності в Інституті є експериментальна діяльність рівня підвідомчої установи, що реалізується в межах наукових досліджень лабораторій Інституту. Здійснення експериментальної діяльності в лабораторіях має три основні етапи: планування, організацію та контроль. Організація експериментальної діяльності рівня підвідомчої установи здійснюється відповідно до «Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України» (2018) та програм науково-дослідної роботи, затверджених ученою радою Інституту. По суті, програма експерименту представлена як складова загальної програми наукового дослідження лабораторії й відображена у всіх її структурних компонентах (*меті*, де зазначається націленість на експериментальну перевірку впливовості, ефективності, результативності визначених Програмою педагогічних інновацій; *завданнях*, де конкретно визначаються відповідні аспекти задекларованої в меті експериментальної перевірки; методах, серед яких окремо виділяється група експериментальних,

¹⁶ Вебінари з публікаційної активності. URL: <https://ivet.edu.ua/index.php/education/rozvytok-publikatsiinoi-aktyvnosti>

¹⁷ Експериментальна робота. Звіти. URL: <https://ivet.edu.ua/index.php/activity/eksperymentalna-robota/zvity>

дібраних відповідно до сформульованих завдань; *загальній гіпотезі* дослідження та очікуваних результатах; *змісті* кожного з етапів дослідження). Крім того, програма містить розділ «Організація і хід експериментальної роботи», в якому мають бути викладені: мета й завдання експерименту; експериментальні бази; вид експерименту та вибірка дослідження; критерії, показники та рівні досліджуваного явища; хід експериментальної роботи за етапами відповідно до визначених термінів. У 2021 р. вченою радою Інституту прийнято рішення про те, що, починаючи з 2022 р. програма експериментальної роботи кожного наукового дослідження буде представлятися й затверджуватися на Вченій раді Інституту як окремий документ.

Основними етапами організації експериментальної роботи в Інституті є: складання програми експерименту, затвердження її вченою радою Інституту; укладання відповідних угод з базами експериментальної діяльності; розподіл науковим керівником завдань експериментальної діяльності між виконавцями певної наукової теми та включення їх до індивідуальних планів працівників; планування відрядження працівників на експериментальні бази у відповідності до плану експериментальної діяльності. Складання програми експерименту визначається на основі «Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України» (2018). У даному положенні є перелік основних і обов'язкових документів з формування і проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у підвідомчих установах НАПН України (п.4.1).

У 2021 р. в Інституті здійснювалося п'ять експериментів рівня підвідомчої установи (*Додаток 2*) на основі укладання угод із 68 закладами професійної освіти з усіх регіонів України. Окрім того, Інститутом укладено 182 договори про науково-методичне співробітництво з закладами фахової передвищої та вищої освіти, НМЦ(К) ПТО, друкарнями та іншими установами, що передбачають сприяння здійсненню експериментальної діяльності та впровадженню її результатів (оприлюдненню, поширенню та використанню). Розподіл завдань експериментальної діяльності між виконавцями певної наукової теми здійснює її науковий керівник та контролює включення їх до індивідуальних планів кожного працівника. Науковим керівником експериментальної діяльності рівня підвідомчої установи є науковий керівник теми наукового дослідження, в межах якої виконується експеримент. Науковий керівник несе відповідальність за: розробку програми експериментального дослідження; організацію та координацію експериментальної діяльності; поточний контроль за її ходом; узагальнення результатів експериментальної діяльності та зберігання матеріалів; підготовку звітів для розгляду вченою радою; розміщення матеріалів експерименту (програми, звіту та інших інформаційно-аналітичних матеріалів) на сайті Інституту. Планування відрядження працівників на експериментальні

бази здійснюються науковими керівниками відповідно до індивідуальних планів наукових співробітників; узгоджуються з заступником директора з науково-експериментальної роботи, відділом кадрів та бухгалтерією Інституту.

***Експериментальна діяльність рівня підвідомчої установи
(характеристика експериментів)***

У 2021 р. в Інституті виконувалося 5 експериментів рівня підвідомчої установи (*Додаток 2*), завдання яких передбачені науковими дослідженнями лабораторій Інституту і затверджені рішеннями вченої ради ІПТО НАПН України. З них 1 – констатувальний, 1 – формувальний і 3 – узагальнювальні.

Тема: «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», державний реєстраційний номер 0119U002047 (рішення вченої ради ІПТО НАПН України, протокол №3 від 25 лютого 2019р.).

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Навчально-науковий центр ІПТО НАПН України, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області, Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє училище», Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», Державний навчальний заклад «Черкаський професійний автодорожній ліцей», Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького.

Термін проведення експерименту: 01.01.2019-31.12.2021 рр.

Етап експерименту: узагальнювальний.

Науковий керівник: Сохацька Ганна Володимирівна, завідувач лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України, к.екон.н., доцент.

Інновації, що перевіряються: педагогічна система підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу (методика розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді засобами проектної діяльності; технологія розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників; технологія розвитку підприємницької

компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів із використанням елементів самоменеджменту; технологія розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників у системі П(ПТ)О тощо).

Результати експерименту, отримані впродовж звітнього року відповідно до етапу експерименту.

Узагальнювальний етап експерименту здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протоком №3, від 25.02.2019).

У ході виконання експериментальної роботи *вперше* експериментально перевірено педагогічну систему підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу; *узагальнено* результати апробації методики розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів; проаналізовано результати впровадження в освітніх процес закладів П(ПТ)О розроблених педагогічних технологій (розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів, їхньої фінансової грамотності, формування здатності до продуктивної проєктної діяльності та ефективного самоменеджменту) та навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу (монографія, навчальний посібник, методичний посібник та методичні рекомендації).

Висновки про виявлені проблеми: на основі проведеного опитування здобувачів освіти та педагогів закладів П(ПТ)О з'ясовано, що розвиток підприємницької компетентності майбутніх фахівців потребує вдосконалення індивідуально-особистісних якостей, які умовно можна об'єднати в такі групи: «успіхи й досягнення»; «лідерство»; «підприємницьке мислення»; «взаємодія і відносини»; «економічна грамотність»; «індивідуально-особистісні потенційні ресурси»; на їх основі визначено базові педагогічні феномени (ділова активність, фінансова грамотність, проєктна діяльність; самоменеджмент), впливаючи на які можна досягти зростання рівня розвиненості підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: теоретично розроблено й обґрунтовано педагогічну систему підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу; розроблено й апробовано методику розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів, що передбачає використання низки педагогічних технологій (розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів, їхньої фінансової грамотності, формування здатності до продуктивної проєктної діяльності та ефективного самоменеджменту;

розроблено метод оптимізації упровадження даних педагогічних технологій у практику закладів П(ПТ)О.

Зміни після запропонованих нововведень:

- здійснено порівняння результатів діагностування, отриманих на констатувальному та формувальному етапах експерименту (послідовний педагогічний експеримент), що засвідчило позитивну динаміку змін рівня розвитку підприємницької компетентності учнів ЗП(ПТ)О за всіма критеріями (кількість учнів із високий рівнем формування підприємницької компетентності в середньому зросла за мотиваційним критерієм на 8,06% , за когнітивним – на 18,89%, за діяльнісним – на 10,8%, за особистісним – на 23,48%);

- експериментально доведено наявність *педагогічного ефекту* від упровадження розроблених педагогічних інновацій (технологія розвитку ділової активності сприяла зростанню свідомої участі учнів в індивідуальній, груповій та колективній діяльності зі створення, представлення та реалізації бізнес-проектів; технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців у процесі проектної діяльності – активізації інтересу учнів до підприємницької діяльності, розвитку комунікативних і дослідницьких навичок; критичного мислення, автономності у вирішенні проектних завдань; технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів із використанням елементів самоменеджменту – оптимізації часових витрат на виконання навчальних і практичних завдань, раціоналізації використання інтелектуальних, фізичних та емоційних ресурсів, підвищенню продуктивності діяльності; технологія розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників – набуттю знань про грошовий обіг, оподаткування, бюджетну систему, доходи й витрати родини та сімейний бюджет, діяльність фінансово-кредитних установ, призначення та сутність страхування, функції посередників на фондовому ринку і види цінних паперів; удосконаленню навичок раціонально управляти фінансовими ресурсами, бути досвідченими користувачами фінансових послуг; виявленню здатності оперувати основними фінансовими категоріями; розвитку навичок ефективного управління власними фінансами);

- спрогнозовано *соціальний ефект* від широкого впровадження педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності (підвищення рівня цифрової культури випускників ЗП(ПТ)О, зростання їх креативності, стресостійкості, конкурентоздатності та готовності до самозайнятості в умовах розвитку малого бізнесу).

Тема: «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», державний реєстраційний номер 0119U000153 (рішення вченої ради ІПТО НАПН України, протокол №3 від 25 лютого 2019р.).

ЛАБОРАТОРІЯ
ДИСТАНЦІЙНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ

IVET

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»; ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей»; ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»; ДПТНЗ «Нікопольський центр професійної освіти».

Термін проведення експерименту: 1.01.2019 – 31.12.2021 рр

Етап експерименту – узагальнювальний.

Науковий керівник: Кручек В. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторією дистанційного професійного навчання.

Інновації, що перевіряються: діагностичний інструментарій оцінювання рівня розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, методична система розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, технологія розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, методика відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, методика самоосвітньої діяльності.

Результати експерименту, отримані впродовж звітнього року відповідно до етапу експерименту.

Узагальнювальний етап експерименту здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протокол №3, від 25.02.2019).

У ході виконання експериментальної роботи *вперше* експериментально перевірено результативність методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти; *узагальнено* результати апробації технології розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; проаналізовано результати впровадження розроблених методик (відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, самоосвітньої діяльності) та навчально-методичного забезпечення розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (методичний посібник, методичні рекомендації, словник, програма курсів підвищення кваліфікації).

Висновки про виявлені проблеми: в ході проведеного опитування майстрів виробничого навчання закладів П(ПТ)О з'ясовано, що педагогічні працівники не достатньою мірою вмотивовані до оволодіння сучасними педагогічними та виробничими технологіями, потребують підвищення рівня педагогічних знань та умінь, розвитку психологічної компетентності, цифрової культури. Найефективнішими формами професійного розвитку вони вважають інтерактивні форми, які передбачають суб'єкт-суб'єктну взаємодію та партнерство. Є необхідність в розробленні професійного стандарту майстра виробничого навчання, оновлення змісту розвитку професійної компетентності на основі компетентнісного підходу, створення відповідного інформаційно-освітнього середовища.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: уточнено перелік трудових функцій, загальних та професійних компетентностей майстра виробничого навчання, розроблено методичну систему розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, розроблено та апробовано технологію розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, що процесуально реалізовується на основі інтерактивних форм, методів навчання, а також шляхом самоосвіти, розроблено методичку відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання та побудовано її структурну модель, розроблено програму курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання на модульно-компетентнісній основі за очно-дистанційною формою навчання, методичку самоосвітньої діяльності, удосконалено діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання на основі виокремлених критеріїв та рівнів.

Зміни після запропонованих нововведень:

- здійснено порівняльний аналіз результатів констатувального та формульовального етапів послідовного педагогічного експерименту, який засвідчив зростання частки респондентів з середнім (+15,88%) та високим (+ 13,09%) рівнем розвитку професійної компетентності за всіма критеріями (найбільше змінився рефлексивний, найменше – діяльнісний);

- доведено *педагогічний ефект* упровадження розроблених педагогічних інновацій (методична система розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання сприяла організації системної та комплексної роботи з професійного розвитку педагогів; технологія розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання забезпечила зростання вмотивованості майстрів виробничого навчання до професійного вдосконалення, поглиблення психолого-педагогічних знань, оволодіння новими педагогічними технологіями та методами навчання, розвиток комунікативних та організаторських умінь, творчості, гнучкості, здатності до педагогічної взаємодії;

методика відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності дозволяє врахувати структуру професійної компетентності майстрів виробничого навчання й здійснити добір змісту відповідно до визначених компетентностей (компонентів), що відображають різні аспекти професійної діяльності та трудові функції; методика самоосвітньої діяльності сприяла підвищенню обізнаності педагогів про напрями та шляхи самоосвіти, етапи та планування професійного вдосконалення);

спрогнозовано *соціальний ефект* від широкого впровадження методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (підвищення рівня професійної майстерності майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, зростання їх адаптивності, конкурентоздатності на ринку праці; підвищення якості П(ПТ)О).

Тема: «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування», державний реєстраційний номер 0119U001097 (рішення вченої ради ПТО НАПН України, протокол № 15 від 27.12.2018 р.).

ЛАБОРАТОРІЯ
ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»; Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського Полтавської області; ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»; Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України; ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області.

Науковий керівник: Кулалаєва Наталя Валеріївна, д-р пед. наук, доц., провідний науковий співробітник (за сумісництвом) лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Термін проведення: 01.01.2019 – 31.12.2021 рр.

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: методична система професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання та її структурні компоненти.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного періоду: перевірено результативність розробленої методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання.

Тема: «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», державний реєстраційний номер 0120U000073 (Рішення вченої ради ІПТО НАПН України, протокол №1 від 20.01.2020 р.).

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Кременецький лісотехнічний коледж; ДНЗ Катюжанське вище професійне училище; Івано-франківський Державний аграрний коледж; Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж»; Державний вищий навчальний заклад «Криворізький будівельний коледж»; Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету; Дніпрорудненський індустріальний фаховий коледж; Класичний фаховий коледж Сумського державного університету; Сумський державний університет; Національний транспортний університет; Поліський національний університет; ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський рибпромисловий технікум»; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Відокремлений структурний підрозділ «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; Світловодський політехнічний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету; Черкаський політехнічний фаховий коледж; Хмельницький національний університет; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Національна академія ДСП України імені Б. Хмельницького; Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж; Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; ВСП «Первомайський фаховий коледж» Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету; Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Вінницький фаховий коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури; ВСП «Рівненський

ЛАБОРАТОРІЯ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ І
ТЕХНІКУМАХ

технічний фаховий коледж НУВГП»; Київська академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»; Рівненський державний гуманітарний університет; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Черкаський політехнічний фаховий коледж; ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»; Донбаський державний коледж технологій та управління; Відокремлений структурний підрозділ «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України»; Харківський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну; ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ; Дунайський інститут НУ «ОМА»; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій; Ізмаїльський агротехнічний коледж; Відокремлений структурний підрозділ Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету; Відокремлений структурний підрозділ «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького Національного технічного університету»; Придніпровський державний металургійний коледж; Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»; Українська інженерно-педагогічна академія; Чорноморський морський фаховий коледж Одеського Національного морського університету (ОНМУ).

Терміни проведення: 01.01.2020-31.12.2022 рр.

Етап експерименту: формувальний (здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протокол № 1 від 23.01.2020 р).

Науковий керівник: Каленський А.А., доктор педагогічних наук, професор.

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: перевірка результативності методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітнього періоду: запроваджено розроблену методичну систему оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; експериментально перевірено її результативність шляхом формування готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; створено та запроваджено в освітній процес закладів фахової передвищої освіти науково-методичного комплексу оцінювання якості підготовки фахівців (методики і технології; методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти).

Висновки про виявлені проблеми: на основі проведеного опитування педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з'ясовано, що оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах потребує вдосконалення.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобами інновацій: розроблення, обґрунтування, впровадження методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; розроблення та використання комплексу заходів щодо раціоналізації оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах, інноваційних технологій об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень фахових молодших бакалаврів.

Тема: «Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників», державний реєстраційний номер 0121U107472 (Рішення вченої ради ІПТО НАПН України, протокол №1 від 20.01.2020 р.).

ЛАБОРАТОРІЯ
ЕЛЕКТРОННИХ
НАВЧАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету; Дніпрорудненський індустріальний фаховий коледж; Класичний фаховий коледж Сумського державного університету; ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський рибпромисловий технікум»; Відокремлений структурний підрозділ «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; Вінницький фаховий коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури.

Терміни проведення: 01.01.2021-31.12.2023 рр.

Етап експерименту: констатувальний.

Науковий керівник: Пригодій М.А., доктор педагогічних наук, професор.

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: аналіз стану застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітнього періоду.

Констатувальний етап експерименту здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників», схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протокол № 1 від 23.01.2020 р).

У ході виконання експериментальної роботи *вперше* експериментально перевірено рівень розвитку компетентності викладачів із застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх кваліфікованих робітників засобами цифрових технологій.

Висновки про виявлені проблеми: на основі проведеного опитування педагогів закладів П(ПТ)О з'ясовано, що розвиток компетентності викладачів із застосування цифрових технологій у освітньому процесі потребує вдосконалення їхньої теоретико-методичної підготовки за наступними напрямками: подання (презентації) навчального матеріалу; підготовки дидактичних навчальних матеріалів; розробки електронних навчальних матеріалів; проведення контролю та діагностики; для індивідуалізації освітньої діяльності здобувачів освіти; корекції розвитку здобувачів освіти; прогнозування розвитку (побудови освітньої траєкторії) здобувачів освіти; управління навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти; систематизації та узагальнення інформації (формування портфоліо) про здобувачів освіти; організації документообігу.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: розроблено діагностичний інструментарій визначення рівня розвитку компетентності викладачів із застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методики застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; запровадити систему тренінгів для викладачів ЗП(ПТ)О із застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

Експериментальна діяльність всеукраїнського рівня (характеристика експериментів)

У 2021 р. науковими співробітниками Інституту здійснювалося наукове керівництво 6 експериментами всеукраїнського рівня (Додаток 1). З них три – завершені (узагальнювальний етап), 2 – формувальні, 1 – констатувальний.

Тема: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності», наказ МОН України № 1227 від 12.11.18 р.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Термін проведення експерименту: 01.2019-12.2021 рр.

Етап експерименту: узагальнювальний.

Науковий керівник: Єршова Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України, док. пед. наук, доцент.

Інновації, що перевіряються: педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу.

Результати експерименту, отримані впродовж звітнього року відповідно до етапу експерименту:

- визначено критерії, показники і рівні сформованості готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: мотиваційно-ціннісний критерій (показники: ставлення до обраного фаху (інтереси, потреби, бажання, цінності, успіх, задоволення; значущість знань з основ підприємництва); когнітивно-пізнавальний критерій (показник: рівень засвоєння майбутнім кваліфікованим робітником знань із основ підприємництва); діяльнісно-практичний критерій (показник: уміння застосовувати знання з підприємництва);
- створено в закладі освіти організаційно-педагогічні умови для формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу та здійснено їх експериментальну перевірку;
- підготовлено і впроваджено методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
- проведено заходи (відеолекторій для учнів III курсу професій автосервісу та машинобудування; конкурс на краще електронне портфоліо учнів; просвітницька програма для випускних груп «Тренінг з формування підприємницьких навичок та навичок планування власної кар'єри у здобувачів освіти ЗП(ПТ)О на етапі професійного становлення (психологічний практикум)»; онлайн скринька порад для здобувачів освіти (<https://padlet.com/ddnzvpukhm/p83rx2vu9rd8fl7m>);
- створено електронний збірник авторських розробок «Підготовка до підприємницької діяльності», який уміщує напрацювання педагогів з розвитку підприємницької компетентності та формування готовності до підприємницької діяльності учнів ЗП(ПТ)О: методичні розробки уроків, практикум, матеріали для проведення позанавчальних заходів, методичні рекомендації, бізнес-плани та проєкти;
- результати, отримані за наслідками реалізації програми експерименту, узагальнені в електронному збірнику «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня»;

- за результатами експерименту опубліковано 36 наукових і науково-методичних праць; звітні матеріали оприлюднені на сайті НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області на сторінці «Експериментальна діяльність» https://hnmnc.km.ua/index.php/menu/open_rub/202).

Висновки про виявлені проблеми: Оцінювання сформованості готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності (за шкалою: початковий, достатній, високий) дало змогу встановити, що переважній більшості діагностованих учнів (59%) притаманний початковий рівень готовності до підприємницької діяльності. Цінності й мотиви учнів даного рівня характеризуються: розмитістю уявлень про роль підприємництва в суспільстві й державі; відсутністю чітких уявлень про своє ставлення до підприємництва та його роль у суспільстві й державі, відсутністю стійкого інтересу до позашкільної діяльності (конкурси, змагання, олімпіади), домінуванням зовнішньої мотивації (прагнення високого заробітку і престижу, наявність страху осуду та невдачі). Даному рівню властива фрагментарність і несистематичність знань про підприємницьку діяльність та особистість підприємця: економічних (про підприємництво як вид діяльності); правових (про умови відкриття і ведення власної справи, про законодавство у сфері регулювання підприємницької діяльності); психологічні (слабка поінформованість про риси та якості особистості, сприятливі для відкриття і ведення власної справи; наявність заниженої самооцінки; нерозвинені вольові якості та відсутність уявлень про шляхи їх розвитку). Діяльність учня початкового рівня готовності до підприємницької діяльності характеризується: низьким рівнем активності на заняттях (уникання додаткових самостійних завдань, відсутність бажання готувати виступи, повідомлення реферати, брати участь в обговореннях); слабким виявом ініціативи у колективних і групових видах позааудиторної роботи; низьким рівнем готовності до успіху й відсутністю історій власного успіху; невмінням презентувати власну ідею. Для цього рівня характерна також низька здатність до самоаналізу успіхів і невдач, самоконтролю й саморегуляції поведінки. Достатній рівень готовності до підприємницької діяльності виявили 35% діагностованих учнів. Високий рівень готовності до підприємницької діяльності виявили лише 8% діагностованих учнів.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій. Отримані результати переконали в необхідності комплексного забезпечення організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності. Такі умови визначалися шляхом проведення опитування (<http://surl.li/atxla>), тестування (<http://surl.li/atyfj>), експертного оцінювання (<http://surl.li/atxng>). До них віднесено: оновлення змісту дисциплін загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки компонентою інноваційного підприємництва; розроблення методики формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в закладах П(ПТ)О; підготовка комплексу

навчально-методичного забезпечення вивчення інноваційного підприємництва; розвиток соціального партнерства.

Зміни після запропонованих нововведень: реалізація програми експериментальних заходів дала учням змогу створити автопортрети майбутнього підприємця, набути навичок планування власної кар'єри, сформувані здатність до реалізації кар'єрного успіху та професійного самовдосконалення; розвинути комунікативні й організаторські навички та навички самопрезентації; у результаті впровадження в закладі освіти розроблених педагогічних умов було досягнуто позитивних змін у показниках сформованості готовності учнів до підприємницької діяльності (на 18% зростає кількість учнів з достатнім рівнем і на 10% – з високим).

Тема: «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту», наказ МОН України № 452 від 08.04.19 р.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище», Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти», Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області.

Термін проведення експерименту: квітень 2019 – грудень 2021 рр.

Етап експерименту: узагальнювальний.

Науковий керівник: Бородієнко Олександра Володимирівна, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, д.п.н., доцент.

Інновації, що перевіряються: організаційно-педагогічні умови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту.

Результати експерименту, отримані впродовж звітнього року відповідно до етапу експерименту:

- навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області проведено роботу щодо ліцензування професії «Друкар флексографічного друкування»;
- розроблено комплексно-методичне забезпечення професії, нові освітні програми та робочі навчальні плани з професії «Друкар флексографічного друкування» з елементами дуальної освіти;

- організовано стажування і проходження курсів підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання для вивчення нових технологій і освоєння сучасного високотехнологічного обладнання на підприємствах ГК «Технологія»;

- проведено онлайн-тренінг «Інструменти стратегічного управління в публічно-приватному партнерстві»;

- укладено договори про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між закладами і замовниками робітничих кадрів на підготовку 412 здобувачів освіти;

- забезпечено участь педагогів у міжнародному проекті «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» на замовлення урядів Німеччини та Швейцарії та роботі над темою «Передові системи термомодернізації будівель і споруд».

Висновки про виявлені проблеми: на основі анкетування роботодавців було з'ясовано наявність проблеми якості професійної підготовки здобувачів освіти; низький рівень розвитку в них професійних навичок та адаптації до вимог виробництва і потреб регіонального ринку праці; доведено недосконалість соціального партнерства закладів П(ПТ)О (наявність кадрових проблем; невміння визначати потреби замовників робітничих кадрів, вивчати й формувати попит на освітні послуги, створювати якісний освітній продукт).

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: проведено низку заходів для аналізу стану соціального партнерства та виявлення оптимальних шляхів його вдосконалення; обґрунтовано необхідність якісного кадрового забезпечення освітньої діяльності, модернізації матеріально-технічної бази закладу П(ПТ)О, розроблення адаптованих до потреб замовників освітніх програм; у закладах освіти створено маркетингові групи (аналізу ринків праці та освітніх послуг, комунікацій із соціальними партнерами, створення освітніх продуктів і програм, розрахунку та аналізу економічної ефективності освітніх та інших послуг тощо); на базі закладу освіти створено навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників для друкарського виробництва; організовано освітній процес з елементами дуальної освіти для оптимального забезпечення ринку праці конкурентоздатними робітничими кадрами; відкрито нову професію «Друкар флексографічного друкування».

Зміни після запропонованих нововведень: розширено перелік баз соціальних партнерів та зміцнено зв'язки з ними; поглиблено співпрацю з замовниками робітничих кадрів і місцевими органами влади; вдосконалено освітні програми; підвищено кваліфікацію викладачів та майстрів виробничого навчання на провідних підприємствах регіону; у 2021 році здійснено перший випуск здобувачів освіти за інтегрованою професією «Друкар флексографічного друкування. Оператор верстатів із програмним керуванням»; перевиконано

регіональне замовлення на 2021-2022 навчальний рік; на підприємствах соціального партнера ГК «ТЕХНОЛОГІЯ» працевлаштовано 50% здобувачів освіти, які навчалися за дуальною формою; зріс загальний рівень працевлаштування випускників (з 93% у 2020 р. до 97% – у 2021 р.).

Тема: «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики», наказ МОН України № 1141 від 19.10.18 р.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», Державний навчальний заклад «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

Термін проведення експерименту: жовтень 2018 – грудень 2021рр.

Етап експерименту: формувальний.

Науковий керівник: Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Інновації, що перевіряються: організаційно-педагогічні умови професійної підготовки кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної та теплової енергетики.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту:

- експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови професійної підготовки кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної та теплової енергетики;

- введено в експлуатацію навчально-практичний комплекс (навчально-практичний центр відновлювальної енергетики, майстерню-лабораторію систем відновлювальної енергетики, майстерню-лабораторію монтажу та обслуговування інсталяцій ВДЕ, навчально-виробничу сонячну електростанцію), що забезпечило належні умови для мультиплікації актуального освітнього та практичного досвіду серед закладів освіти м. Києва та регіонів;

- розроблено шість освітніх програм навчальних модулів для здійснення сертифікованої підготовки робітників, перепідготовки дорослого населення за частковими професійними кваліфікаціями (окремими модулями)

«Фотоелектричні установки», «Монтаж та налагодження геліо-систем», «Помпи тепла (Теплові насоси)», «Основи енергоаудиту», «Моніторинг та аналіз роботи систем ВДЕ», «Обслуговування та поточний ремонт систем ВДЕ»;

- розроблено навчально-виробничий програмно-апаратний комплект на базі сонячної енергії та систем теплових насосів, що об'єднує методичні матеріали та навчально-виставкові стенди;

- розроблено проєкт професійного стандарту з професії «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики» (визначено три професійні кваліфікації, 6 трудових функцій, 20 професійних компетентностей майстра з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики); робота організована при інноваційному аерокосмічному кластері «Мехатроніка» Галузевої ради з розроблення та розвитку системи професійних кваліфікацій та професійних стандартів у аерокосмічній галузі; триває процедура громадського обговорення;

- підготовлено методичні рекомендації «Професійна освіта в галузі відновлювальної енергетики: Організація. Форми. Перспективи» (представлено досвід впровадження підготовки кваліфікованих робітників за професією 8169 Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики);

- результати експериментальної роботи оприлюднено на 5 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах та висвітлено у 4 наукових публікаціях;

- доведено зростання рівня розвиненості професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Висновки про виявлені проблеми: брак кадрів на енергоринку та їх некомпетентність в сучасних технологіях альтернативної енергетики; несистемність підготовки кваліфікованих кадрів для галузі альтернативної енергетики; відсутність кваліфікаційних характеристик та освітніх стандартів для професій відповідного спрямування; неврахування кращого зарубіжного досвіду впровадження енергозберігаючих технологій та ефективного енергоменеджменту у закладах П(ПТ)О з метою підвищення економічної ефективності їх роботи і, в майбутньому, автономного енергозабезпечення; невисокий рівень залучення здобувачів освіти до вирішення екологічних проблем.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: підвищення кваліфікації педагогів (навчання, стажування, тренінги тощо); створення інноваційного енергозберігального освітнього середовища; розроблення нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення професії 8169 Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики.

Зміни після запропонованих нововведень: проведено процедуру ліцензування розширення провадження освітньої діяльності за новою професією 8169 Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики; отримано ліцензію на первинну професійну підготовку та перепідготовку кваліфікованих

робітників; відповідно до одержаної ліцензії здійснено набір здобувачів П(ПТ)О (у 2019-2020 н.р. – 42 особи, у 2020-2021 н.р. – 45 осіб; у 2021-2022 н.р. – 46 осіб). що свідчить про стабільну динаміку набору та популярність професії серед здобувачів професійної освіти.

Тема: «**Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти**», наказ МОН України № 738 від 27.05.2019 р.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Державний

навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського», Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області.

Термін проведення експерименту: 01.06.2019 – 31.12.2022 рр.

Етап експерименту: формувальний.

Науковий керівник: Кулалаєва Наталя Валеріївна, д-р пед. наук, доцю, провідний науковий співробітник (за сумісництвом) лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Інновації, що перевіряються: організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О за дуальною формою здобуття освіти.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту: упроваджено методичну систему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання та методичні рекомендації щодо організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти в експериментальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Експериментально перевірено готовність педагогічних працівників закладів П(ПТ)О до запровадження дуальної форми навчання, яку розвивали за допомогою розробленого тренінг-курсу «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти».

Висновки про виявлені проблеми: у нормативно-правовому полі, що має регламентувати розвиток соціального партнерства, існує багато прогалин (не

визначено функції й обов'язки суб'єктів господарювання як соціальних партнерів ЗП(ПТ)О, не забезпечена самостійність ЗП(ПТ)О в розробленні спільно з роботодавцями навчально-плануючої документації; відсутні механізми стимулювання та мотивації суб'єктів господарювання до співпраці з ЗП(ПТ)О щодо професійної підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою здобуття освіти; не розроблено відповідних документів, що уможливають підвищення психолого-педагогічної компетентності наставників підприємств); не всі суб'єкти освітнього процесу усвідомлюють спільність цілей та важливість узгодженості їхніх дій для забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання; виявлено працевлаштування випускників не за обраною професією.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: визначено й теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О за дуальною формою здобуття освіти; розроблено й апробовано методику організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти; підготовлено тренінг-курс для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та підприємств; визначити критерії, показники та рівні сформованості готовності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та підприємств до професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти; підготовлено методичні рекомендації щодо організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти.

Зміни після запропонованих нововведень: завдяки укладанню тристоронніх договорів між ЗП(ПТ)О, здобувачем освіти і підприємством та налагодженню ефективного соціального партнерства в рамках забезпечення дуальної форми здобуття освіти рівень працевлаштування випускників (за результатами моніторингу працевлаштування випускників 2021 року) склав 100%, причому подолано тенденцію відтоку випускників з місць первинного працевлаштування через півроку трудової діяльності.

Тема: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності», наказ МОН України № 742 від 28.05.19 р.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє училище», Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», Державний навчальний заклад «Черкаський професійний автодорожній ліцей», Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області.

Термін проведення експерименту: 09.2019-12.2021 рр.

Етап експерименту: формувальний.

Науковий керівник: Єршова Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри ІІТО НАПН України, док. пед. наук, доцент.

Інновації, що перевіряються: організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності за спеціальностями таких напрямів професійної підготовки: «промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв'язок», «транспорт».

Результати експерименту, отримані впродовж звітнього року відповідно до етапу експерименту:

обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості в учнів закладів П(ПТ)О готовності до підприємницької діяльності, а саме: мотиваційно-ціннісний критерій (показники: мотивація до здійснення підприємницької діяльності (задоволення потреб різного рівня, любов до певного виду діяльності, визнання, престиж, незалежність, самостійність, розвиток); цінності (особистісні – чесність, порядність, ризикованість, розсудливість, працьовитість; родинні – відповідальність за добробут, честь і престиж родини, виховання і розвиток її членів; суспільні – відповідальність за якість товарів і послуг, податкова культура; державницькі – економічний патріотизм); когнітивно-пізнавальний критерій (показник: рівень засвоєння майбутнім кваліфікованим робітником психологічних, економічних і правових знань для успішного відкриття і ведення власного бізнесу); діяльнісно-практичний критерій (показник: уміння

застосовувати отримані знання на практиці); кожен із показників оцінювався за шкалою рівнів (низький, середній, достатній, високий);

обґрунтовано діагностичний інструментарій для виявлення рівня розвиненості основних показників готовності учнів до підприємницької діяльності;

проведено діагностичне тестування учнів закладів професійної освіти, в якому взяли участь 438 здобувачів освіти 1-2 курсів: 95 (Вінниця), 52 (Черкаси), 90 (Одеса), 49 (Львів), 152 (Харків); всі методики адаптовані для онлайн-тестування в кожному з закладів освіти, що є учасниками експерименту (Доступно: <http://surl.li/atyfj>); у процесі онлайн-тестування з'ясувалися: мотиви вибору професії, готовність до ризику, рівень суб'єктивного контролю, професійні ціннісні орієнтації, професійна спрямованість особистості, орієнтація на певний тип професійного середовища, розвиненість вольових якостей особистості;

окрім тестування застосовувалися також інші методи: аналіз успішності з економічних дисциплін, педагогічне спостереження та фіксування інформації; класними наставниками і психологами закладів освіти було зафіксовано стартовий (на початку експерименту) рівень знань учнів про особливості своєї особистості (аналіз успішності), правові та економічні основи підприємницької діяльності (опитування) та рівень активності учнів у позашкільній діяльності (фіксування участі у конкурсах професійної майстерності, проєктній діяльності, активності на заняттях і в соцмережах тощо);

Висновки про виявлені проблеми: з'ясовано, що більшості учнів (59%) притаманний початковий рівень готовності до підприємницької діяльності, 35% – достатній і лише 8% – високий.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій:

на основі проведення опитування (<http://surl.li/atxla>), тестування (<http://surl.li/atyfj>) та експертного оцінювання (<http://surl.li/atxng>) обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: оновлення змісту дисциплін загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки компонентою інноваційного підприємництва; розроблення методики формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в закладах П(ПТ)О; підготовка комплексу навчально-методичного забезпечення вивчення інноваційного підприємництва; розвиток соціального партнерства;

розроблено методику формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності, що передбачає використання навчальної програми «Основи інноваційного підприємництва» та впровадження програми експериментальних заходів для впливу на визначені вище показники;

лабораторією професійної кар'єри ПТЮ НАПН України проведено дев'ять вебінарів з метою підготовки творчих груп закладів освіти до впровадження

передбаченої методикою навчальної програми та програми експериментальних заходів;

у закладах освіти, що є учасниками експерименту, здійснено адаптацію розробленої в ході експерименту методики розвитку готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності з урахуванням відповідної галузевої специфіки («промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв'язок», «транспорт»);

підготовлено матеріали для методичних рекомендацій з формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності за спеціальностями таких напрямів професійної підготовки, як: «промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв'язок», «транспорт»;

опубліковано 4 статті у фахових виданнях та 6 авторських розробок у збірнику «Підготовка до підприємницької діяльності» (2021).

Тема: «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентісного підходу», наказ МОН України від 31 серпня 2021 року № 943.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва і Вище професійне училище № 33 м. Києва.

Термін проведення експерименту: червень 2021 – грудень 2023 рр.

Етап експерименту: організаційно-підготовчий.

Науковий керівник: Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Інновації, що перевіряються: організаційно-педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки кухарів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Результати експерименту, отримані впродовж звітнього року відповідно до етапу експерименту:

- вивчено стан дослідженості проблеми професійної підготовки кухарів в педагогічній теорії та практиці за такими напрямками: аналіз нормативно-правового забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих

робітників за професією «Кухар» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за професією «Кухар»; аналіз професійного стандарту та стандарту професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Кухар»; вивчення особливостей організації дистанційного навчання майбутніх кухарів, дуальної форми здобуття освіти майбутніх кухарів, досвіду підтвердження професійних кваліфікацій за професією «Кухар» за результатами неформального навчання;

- розроблено програму блогу, що розміщений на сайті Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва для інформування, забезпечення взаємодії учасників експерименту та підтримки дослідної роботи <https://cutt.ly/OTrFfGj>;

- розроблено інструментарій опитування педагогічних працівників (<https://forms.office.com/r/Dq5faxydr5>) з питань готовності до роботи в оновлених організаційно-педагогічних умовах організації професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар»; залучені заклади П(ПТ)О, на базі яких проводиться експеримент, а також ще 5 закладів П(ПТ)О із Івано-Франківської, Одеської області, м. Вінниці, м. Хмельницький;

- за участі представників ТОВ «Клопотенко» організовано роботу над оновленням змісту освітніх програм професійної підготовки кваліфікованих робітників за професією «Кухар»; проведено урок виробничого навчання із серії занять за програмою експерименту (майстер виробничого навчання – Леся Серeda, член науково-методичної ради експерименту – Євген Клопотенко);

- проведено навчання педагогічних працівників Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва щодо застосування 3D харчових принтерів;

- здійснено теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар» (оновлення змісту стандарту П(ПТ)О з професії «Кухар» та освітніх програм на основі компетентнісного підходу; налагодження співпраці із роботодавцями щодо моніторингу ринку праці галузі ресторанного господарства; розвиток готовності педагогічних працівників закладах П(ПТ)О до використання сучасних виробничих технологій галузі ресторанного господарства; застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці кухарів на базі навчально-практичного центру за напрямом кулінарії та кейтерингу; створення навчально-методичних матеріалів, що забезпечуватимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кухарів на основі компетентнісного підходу);

- результати експерименту представлено на засіданнях творчих групи експерименту (18 червня 2021 р. на базі Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва <https://cutt.ly/OTrFfGj>; 05 жовтня 2021 року на базі ІПТО НАПН України

<https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1389-tvorcha-zustrich-naukovtsiv-i-osvitiia>), XIII міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (20-22 жовтня 2021 р.) й виставці освіти за кордоном «World Edu» та висвітлено в рукописах двох статей.

Висновки про виявлені проблеми: на основі опитування педагогічних працівників щодо готовності працювати в оновлених організаційно-педагогічних умовах організації професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар» з'ясовано, що 100% респондентів підтримують позицію щодо необхідності оновлення змісту професійної підготовки кухарів відповідно до інноваційних змін у сфері харчування та практикують у процесі професійної підготовки майбутніх кухарів введення до змісту навчальних предметів сучасних знань, умінь, навичок, м'яких навичок.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: за участі представників ТОВ «Клопотенко» організовано роботу над оновленням змісту освітніх програм професійної підготовки кваліфікованих робітників за професією «Кухар»; проведено урок виробничого навчання із серії занять за програмою експерименту ([Всеукраїнський експеримент | kvpu46 \(wixsite.com\)](http://kvpu46.wixsite.com)); проведено навчання педагогічних працівників Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва щодо застосування 3D харчових принтерів.

Зміни після запропонованих нововведень: педагоги-експериментатори на заходах XIII міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (2021) й виставки освіти за кордоном «World Edu» (2021) представили доповідь «Освітнє середовище як чинник компетентнісного зростання учасників освітнього процесу»; презентували експозицію експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу»; подали проєкт в номінації «Експериментальна діяльність закладів освіти як чинник професійного зростання педагогів», відзначений золотою медаллю виставки. Зміни після запропонованих нововведень будуть відстежені у 2022 р. після проведення повторного анкетування й тестування учасників експерименту.

Експерименти регіонального рівня (загальна характеристика)

Всього у 2021 р. виконувалося два експерименти регіонального рівня (Додаток 3), науковими керівниками яких є наукові співробітники лабораторії технологій професійного навчання ІІТО НАПН України. Обидва експерименти присвячені проблемам впровадження в закладах П(ПТ)О дуальної форми здобуття освіти.

Тема: «Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти», наказ Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА № 374 від 27 травня 2019 р.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей».

Рівень: регіональний.

Термін проведення експерименту: 01.03.2019 – 31.12.2022 рр.

Етап проведення експерименту: формувальний.

Науковий керівник: Кулалаєва Наталя Валеріївна, д-р пед. наук, доц., провідний науковий співробітник (за сумісництвом) лабораторії технологій професійного навчання ІТТО НАПН України.

Інновації, що перевіряються: організаційно-педагогічні умови проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічного) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітнього періоду: підготовлено діагностичний інструментарій для експериментальної перевірки результативності організаційно-педагогічних умов проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічного) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти; удосконалено алгоритм проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання, орієнтований на посилення практичної спрямованості професійної підготовки кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О).

Висновки про виявлені проблеми: у процесі здійснення експерименту було з'ясовано, що проектування освітньо-виробничого середовища вимагає посилення практичної спрямованості професійної підготовки кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: педагогічний колектив Державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» розробив проект соціальної організації освітньо-виробничого середовища, що сприяє налагодженню між усіма суб'єктами освітнього процесу взаєморозуміння та продуктивної співпраці, їхньої участі в управлінні освітнім процесом, створенню позитивного психологічного клімату; здійснив експертизу розробленого проекту освітньо-виробничого середовища з можливістю його коригування на кожному етапі.

Зміни після запропонованих нововведень: у ліцеї було створено освітньо-виробниче середовище для забезпечення дуальної форми здобуття освіти (доповідь директора ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», доктора філософії Осипенка С.М. на Всеукраїнському вебінарі «Методика організації

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти”).

Тема: «Розроблення засобів навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер» в умовах дуальної форми здобуття освіти» (Наказ Департаменту освіти і науки Донецької ОДА № 128/163-20-ОД від 8 квітня 2020 р.).

Рівень: регіональний.

Термін проведення експерименту: 08.04.2020 – 31.12.2022 рр.

Етап проведення експерименту: формувальний.

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області, Краматорське вище професійне училище.

Науковий керівник: Герлянд Тетяна Миколаївна, д-р пед. наук, ст. наук. сп., завідувач лабораторії технологій професійного навчання.

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: готовність педагогічних працівників закладів професійної освіти до розроблення та використання навчально-методичних матеріалів у професійній підготовці кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в закладах П(ПТ)О за дуальною формою.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітнього періоду: збірка лабораторно-практичних робіт та інструктивно-технологічних карток для професійної підготовки кваліфікованих робітників – кондитерів (3, 4 розрядів) в умовах дуальної форми навчання.

Висновки про виявлені проблеми: у результаті проведеного опитування виявлено потребу в розробленні та використанні навчально-методичних матеріалів у професійній підготовці кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: розроблення та впровадження в освітній процес лабораторно-практичних робіт та інструктивно-технологічних карток для професійної підготовки кваліфікованих робітників-кондитерів (3, 4 розрядів) в умовах дуальної форми навчання.

Зміни після запропонованих нововведень: впровадження збірки лабораторно-практичних робіт та інструктивно-технологічних карток сприяло результативності навчання майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер».

ЛАБОРАТОРІЯ
ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ

NET

Загальна характеристика експериментів всеукраїнського рівня (2021)

№ з/п	Тема експериментальної роботи, термін проведення експерименту	Складники та рівні освіти	Пріоритетний напрям наукових досліджень (тематика)*	Науковий керівник (П.І.Б., посада, наук. ступінь, вчене звання)	Нормативно-правовий документ, на підставі якого проводився експеримент	Кількість закладів, установ, організацій, в яких проводиться експеримент
1	«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності», 01.2019-12.2021 рр.	Професійна (професійно-технічна) освіта	Напрямок 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта, проблема дослідження «Професійний і особистісний розвиток майбутніх фахівців».	Єршова Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України, док. пед. наук, доцент.	Наказ МОН України № 1227 від 12.11.18 р.	2
2	«Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» 04.2019 – 12. 2021 рр.	Професійна (професійно-технічна) освіта	Напрямок 8. «Професійна освіта», актуальна проблема «Соціальне партнерство в регулюванні професійної освіти і підготовки»	Бородієнко Олександра Володимирівна, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, д.п.н., доцент	Наказ МОН України № 452 від 08.04.2019 р.	3
3	Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики	Професійна (професійно-технічна) освіта	Науковий напрям: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта; Проблема дослідження: Теорія і методика професійного навчання	Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор ІПТО НАПН України	Наказ МОН України №1141 від 19.10.2018 р.	2
4	Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти	Професійна (професійно-технічна) освіта	Науковий напрям: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта; Проблема дослідження: Теорія і методика професійного навчання	Кулалаєва Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії технологій професійного навчання, канд. хім. наук, доцент	Наказ МОН України № 738 від 27.05.2019 р.	6
5	«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»,	Професійна (професійно-технічна) освіта	Напрямок 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта, проблема дослідження	Єршова Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри ІПТО	Наказ МОН України № 742 від 28.05.19 р.	6

	09.2019-12.2022 рр.		«Професійний і особистісний розвиток майбутніх фахівців».	НАПН України, док. пед. наук, доцент.		
6	«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу», червень 2021 – грудень 2023 рр.	Професійна (професійно-технічна) освіта	Напрямок 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта, проблема дослідження «Професійний і особистісний розвиток майбутніх фахівців».	Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання ІІТО НАПН України	Наказ МОН України № 943 від 31.08.21 р.	2
	Усього					21

Додаток 2

Загальна характеристика експериментів рівня підвідомчої установи (2021)

№ з/п	Тема експериментальної роботи, термін проведення експерименту	Складники та рівні освіти	Пріоритетний напрям наукових досліджень (тематика)*	Науковий керівник (П.І.Б., посада, наук. ступінь, вчене звання)	Нормативно-правовий документ, на підставі якого проводився експеримент	К-ть закладів, в яких проводиться експеримент
1	«Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності», 01.2019-12.2021 рр.	Професійна (професійно-технічна) освіта	Напрямок 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта, проблема дослідження «Професійний і особистісний розвиток майбутніх фахівців».	Сохацька Ганна Володимирівна, завідувач лабораторії професійної кар'єри ІІТО НАПН України, к.е.н, доцент.	Рішення вченої ради ІІТО НАПН України, протокол № 3 від 25 лютого 2019	8
2	Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування 01.01.2019-31.12.2021 рр.	Професійна (професійно-технічна) освіта	Напрямок: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта; Проблема дослідження: «Теорія і методика професійного навчання»	Кулалаєва Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії технологій професійного навчання, канд. хім. наук, доцент	Рішення вченої ради ІІТО НАПН України, протокол № 15 від 27.12.2018 р.	14
3	Методичні основи розвитку професійної компетентності	Професійна (професійно-	Напрямок: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта.	Кручек Вікторія Аркадіївна, завідувач лабораторії	Рішення вченої ради ІІТО	13

	майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти () 01.2019-12.2021 рр.	технічна) освіта	Фахова передвища освіта; Проблема дослідження: “Теоретичні і методологічні засади професійної педагогіки, професіології і педагогіки праці”	дистанційного професійного навчання, д.пед.наук, доцент	НАПН України, протокол № 15 від 27.12.2018 р.	
4	Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (0121U107472), 01.01.2021 – 31.12.2023 рр.	Професійна (професійно-технічна) освіта	Напрямок: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Інформаційні та комунікаційні технології. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси	Пригодій Микола Анатолійович, науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів, д. пед. наук, професор	Рішення вченої ради ІПТО НАПН України, протокол № 1 від 26.01.17 р	6
5	«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (0120U000073), 01.01.2020-31.12.2022 рр.	Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта	Напрямок 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище. Методи і способи оцінювання якості освіти.	Каленський Андрій Анатолійович, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, д.п.н, доцент	Рішення вченої ради ІПТО НАПН України, протокол №1 від 20.01.2020 р.	44
	Усього					85

Загальна характеристика експериментів регіонального рівня (2021)

№ з/п	Тема експериментальної роботи, термін проведення експерименту	Складники та рівні освіти	Пріоритетний напрям наукових досліджень (тематика)*	Науковий керівник (П.І.Б., посада, наук. ступінь, вчене звання)	Нормативно-правовий документ, на підставі якого проводився експеримент	Кількість закладів, установ, організацій, в яких проводиться експеримент
1	Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти 01.03.2019-31.12.2022	Професійна (професійно-технічна) освіта	Науковий напрям: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта; Проблема дослідження: Теорія і методика професійного навчання	Кулалаєва Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії технологій професійного навчання, канд. хім. наук, доцент	Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА № 126/163-20-ОД від 08 квітня 2020 р.	1
2	Розроблення навчально-методичних матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти (2020-2022)	Професійна (професійно-технічна) освіта	Науковий напрям: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта; Проблема дослідження: Теорія і методика професійного навчання	Герлянд Тетяна Миколаївна, к.п.н., с.н.с.	Наказ Департаменту освіти і науки Донецької ОДА № 374 від 27 травня 2019 р	1